

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№12
2025

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 598 sahifa,
2-dekabr, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda

Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Yangi O'zbekiston sharoitida ayollar ijtimoiy faolligini oshirishda psixologik motivatsiya va o'z-o'zini rivojlantirish strategiyalari	26
Xuseynova Abira Amanovna	
Pragmalinguodidactic Principles in Teaching English for Philologist Students and their Application in Intercultural Communication.....	31
Arzieva Bibi-Sanem Aynazarovna	
Metakognitiv ko'nikmalarni rivojlantirishga qaratilgan biologiya o'quv materiallarini loyihalash, joriy etish va samaradorligini baholash.....	35
Abdurasulova Gulrux Habibullayevna	
Oligofreniya holatida neyropsixologik tashxislar qo'llanilishining umumiy masalalari	40
Akramov Dostonbek Ikromjon o'g'li, Xojaliyeva Sarvinoz Elyorjon qizi	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarida kreativ kompetensiyani rivojlantirish pedagogik muammo sifatida ...	44
Asatova Dildora Aslamovna	
Ingliz tili o'qish ko'nikmalarini takomillashtirishda autentik manbalarning roli.....	49
Bekmuratova Nargiza Arislanbayevna	
Insuldan keyingi nutqni tiklashda logopedik reabilitatsiya va nevrologik muolajalar integratsiyasi	52
Boltaboyeva Xurshida Sharofiddinovna	
The Concept of Symbols in Linguoculturology	56
Hamraqulova Gulandom Sodiq qizi	
Buyuk ipak yo'li xalqlari o'rtasidagi pedagogik va madaniy aloqalarning vujudga kelishi.....	59
Mirxalilova Nargiza Akbarovna	
Bo'lajak tarbiyachilarni bolalarni nutqini o'stirishga bo'lgan kasbiy-pedagogik tayyorgarligini o'stirish	63
Mitaliboyeva Dildora	
Koxlear implantli bolalarning eshituv–nutqiy faolligini oshirishda differensial yondashuv asosida korreksion-pedagogik ish	66
Nartayeva Shahoza Yulchibayevna	
Fasilitatsion yondashuv asosida kichik maktabgacha yoshdagi bolalarda adaptiv ko'nikmalarni rivojlantirishning psixologik-pedagogik mexanizmlari.....	71
Normatova Nilufar Komilovna	
Boshlang'ich sinflarda disgrafiyasi bo'lgan o'quvchilarda yozish kompetensiyalarini shakllantirishning ilmiy-nazariy asoslari (XIX–XXI asrlarda).....	76
Qaxxorova Saidaxon, Mamarajabova Zulfiya	
Raqamli texnologiyalar va onlayn platformalar orqali olimpiya ta'limini rivojlantirish: yoshlar orasida axloqiy va jismoniy madaniyatni oshirish	80
Qodirov Jurabek Mamatsimonovich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida sun'iy intellekt bilim va savodxonligini rivojlantiradigan innovatsion jismoniy-interaktiv o'yinlar: pedagogik model.....	83
Quvonova Nodirabegim Shavkat qizi	
“Sab'ai sayyor” asarida qo'llangan onomastik birliklar haqida mulohazalar	87
Gadayev Oybek Yaxshiboyevich, Ravshanova Sharbatoy Rahmatilla qizi	
Ijtimoiy tarmoq shifokorlarining masofaviy konsultatsiyalari shaxs psixikasi va salomatligiga ta'siri	91
Askarova Nargiza Abdivaliyevna, Ravshanova Zarnigor Daminovna	
Talabalar ilmiy dunyoqarashini rivojlantirishda innovatsion ta'lim texnologiyalari va interfaol metodlardan foydalanish.....	95
Satvoldiyev Faxriddin Akbarali o'g'li	
Innovatsion ta'lim texnologiyalari orqali pedagoglarning kreativligini rivojlantirish	99
Saydullayeva Gulasal Umidjon qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalar motorikasini rivojlantirishning standart modeli	102
Sirojiddinova Xamidaxon Xasanboy qizi	
Bo'lajak o'qituvchilarning shaxslararo munosabat kompetensiyasini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	106
Turg'unova Gulnoza Muhammadjonovna, Xodjiyeva Mahliyo	

Shaxsdagi mehnat motivatsiyasi samaradorligini ta'minlashga xizmat qiluvchi korrelyatsion bog'liqliklar tahlili	109
Xusanov Samariddin Maxmadaminovich	
Auditoriyadan tashqari musiqiy mashg'ulotlarni art-terapiya yordamida tashkil etish asoslari	112
Yarashev Jo'rabek To'rayevich	
Формирование творческого мышления школьников на уроках музыки	117
Габдульманова Ильнура Минисламовна	
Теоретико-методологические основы коллаборативного обучения, кооперативных подходов и интерактивных педагогических методов	119
Жураева Мафтуна Бахтиёр кизи	
Педагогическое колесо как инструмент формирования цифровой компетентности будущих педагогов дошкольного образования.....	124
Урзова М. Б., Усманова У. Б.	
Особенности гражданского воспитания обучающихся в системе "школа–махалла" в Узбекистане ..	130
Хайдаров Шавкат Шамсиддин угли	
Педагогические условия формирования языковой грамотности у учащихся с тяжелыми нарушениями речи.....	135
Юсупова Зулайхо Бахром кизи	
Valeologik tarbiyada o'yin texnologiyalarining ahamiyati.....	139
Berkinova Charos Islomovna	
O'quvchilarda faol fuqarolik kompetensiyasi tushunchasi, mazmuni va shakllanishi	142
Buvorayeva Gulruh Shoikrom qizi	
Boshlang'ich ta'limda STEAM yondashuvi asosida o'qitishning didaktik imkoniyatlari	145
Cho'tboyeva Munisxon Eshpo'lat qizi	
Tabiatga muhabbat: maktabgacha ta'limda milliy qadriyatlar va o'yinlar orqali ekologik tarbiya	150
Ergasheva Umriniso Komilovna	
Zamonaviy ta'lim – talabalar ijtimoiy intellektini shakllantirish omilidir.....	153
Ermatova Gulnoz Pirimovna	
O'zbekistonning eng yangi tarixi fanini o'qitishda pedagogik texnologiyaning o'rni	156
Gazibekova Feruza Hakimovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining raqamli texnologiyalar muhitida tanqidiy va mustaqil fikrlashini rivojlantirish metodikasi	159
Haydarova Feruza Haydar qizi	
Talabalarda ma'naviy-axloqiy fazilatlar va sifatlarni shakllantirish mexanizmi.....	162
Jumanazarova Dilnoza Umurzaqovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning kasbga bo'lgan qiziqishlarini shakllantirishda interfaol metodlarni qo'llash texnologiyasi.....	165
Jumayeva Malika Aliyevna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarda kasbiy-nutq madaniyatini rivojlantirish.....	168
Lutfetdinova Ra'no Xusnetdinovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda matematik rivojlanishga zamonaviy yondashuvlar va jahon tajribalari ..	172
Masharipova Barno Erkin qizi, Adilbayeva Dilnoza Adilbay qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida til o'yinlari texnologiyalarining nazariy asoslari.....	175
Masharipova Dilfuza Muxammatjon qizi	
Maktabgacha ta'lim tarbiyachisi pedagogik faoliyatining o'ziga xosligi	178
Muhammadiyeva Feruza Turakulovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini og'zaki va yozma nutqini rivojlantirishda aksiologik yondashuvdan foydalanish metodikasi.....	181
Muhiddinova Munira Xayrullayevna	
Boshlang'ich ta'lim jarayonida matematika fanini o'qitishda raqamli transformatsiya vositalaridan foydalanishning metodik paradigmasi	184
Narzullayeva Sevara Omonovna	
O'qituvchining muloqot madaniyatini shakllantirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari	187
Nizamova Nodira Paxritdinovna	
Integrativ yondashuv asosida o'quvchilarning nutqiy kompetentligini rivojlantirishning mazmuniy izohlanishi	191
Oysha Qurbonova, Nodira Abduraimova	
Boshlang'ich ta'limda Finlandiya tajribasi	195
Nodira Sherboyeva	

Kutubxonachi kutubxona-axborot xizmati jarayonining yetakchi ishtirokchisi sifatida	198
O'ktam Nosirov	
Pedagogik ta'lim transformatsiyasida talabalarning tadqiqotchilik kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyasi.....	204
Rustamova Shoxista Omonjonovna	
Globallashuv sharoitida axborot-psixologik xavfsizlikni shakllantirish masalalari.....	208
Raxmatjonov Shoxjahon Dilshodbek o'g'li	
Talabalarga ingliz tilini o'qitishning zamonaviy innovatsion texnologiyalari	212
Sa'dullayeva Rushana	
Boshlang'ich sinf matematika darslarida o'quvchilarning mantiqiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirish	215
Saidova Dilbar Erkinovna	
Pedagog xodimlarda tolerantlik namoyon bo'lishining determinantlari.....	218
Sattorova Maxliyo Dilmurod qizi	
Kreativ metodlar orqali maktabgacha yoshdagi bolalarda kreativ tafakkur va fikrlashni rivojlantirish	223
Sultonboyeva Baxriniso Ilhomjon qizi	
Artpedagogika texnologiyalaridan foydalanib maktabgacha yoshdagi bolalarda dialogik nutqni rivojlantirish metodikasi	226
Xolmatova Fotima Baxtiyor qizi	
Boshlang'ich ta'limda yashil kompetensiyalarni shakllantirish yo'nalishlari.....	229
Yaqubova Shoira Tog'aymuratovna	
Emotsional intellektni rivojlantirishning nazariy asoslari.....	233
Yarmatov Raxmboy Baxramovich	
Boshlang'ich ta'limda o'quv veb-saytlari orqali til kompetentligini rivojlantirish	239
Zokirova Sohiba Muxtoraliyevna, Muxammadjonova Diyorabonu Muzaffarjon qizi	
Языковые изменения в русском языке XXI века: исследование новых слов, сленга, интернет-коммуникации, влияния англицизмов и глобализации на современный русский язык	242
Марупова Дилфуза Давроновна	
Oliy ta'limda talabalarning ilmiy-tadqiqot faoliyatining maqsad va vazifalari	247
F. R. Xosilova	
Boshlang'ich ta'lim texnologiya darslarida o'quvchilarni tabiiy materiallar bilan ishlashga o'rgatish	251
Kambarov Nodirjon Sattarovich, Nasirjanova Feruzaxon Alixon qizi	
Boshlang'ich ta'limda STEAM yondashuvining qo'llanilishi va uning samaradorligi.....	256
Abdulazizova Yulduz Abdujabbor qizi	
Tabiiy fanlarni o'qitishda STEAM yondashuvi asosida kreativlikni rivojlantirish metodikasi	259
Abdullayeva Dilrabo Fayzulla qizi	
Umumta'lim maktablarida o'quvchilarda shaxs ma'naviy qiyofasini shakllantirishning zamonaviy pedagogik texnologiyalari.....	262
Aliyeva Zuxra Tursunboyevna	
Yosh avlodni madaniy-tarixiy yondashuv asosida tarbiyalashda madaniy-ma'rifiy muassasalarning o'rni..	265
Aripov Shokirjon Olimovich	
Ta'limda yangi texnologiya: 4K modeli va uni amalga oshirish yo'llari.....	268
Avliyozulova Nasiba Choriyevna	
Badiiy-tarixiy materiallarni ta'lim jarayoniga integratsiyalashning metodologik asoslari.....	272
Baratov Baxtiyorjon Qodirovich	
Bolaning maktabgacha ta'lim tashkilotiga moslashishida o'yinning roli.....	275
Barno Masharipova Erkin qizi, Zuhrobova Mahliyo Abdulatif qizi	
Boshlang'ich sinf o'qish savodxonligi darslarida integrativ yondoshuvdan foydalanish texnologiyasi	278
Ernazarova Laylo Abdusaitovna, Saidahmadova Gulrux Farrux qizi	
Bo'lajak tarbiyachilarda metarefleksiv fikrlashni rivojlantirishning psixologik-pedagogik asoslari	284
Ismailova Nilufar Isroildjanovna	
Semantic and Cross-Cultural Features of Food-Based Idioms in Karakalpak and English Languages.....	289
Jiemuratova Gulistan Koshkinbaevna	
Filolog talabalarida mustaqil fikrlash va qaror qabul qilishni rivojlantirishda metakognitiv yondashuvlarning didaktik mexanizmlari.....	292
Jo'rayeva Dilnoza Ro'zimat qizi	
Rivojlantiruvchi sohalar kompetensiyalariga integratsion yondashuv asosida maktabgacha yoshdagi bolalarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalash texnologiyasini rivojlantirish	296
Jo'rayeva Zilola Sayfiddin qizi	

Psixologlar kasbiy komponentlarini rivojlantirishda matematik usullardan foydalanishning o'ziga xos xususiyatlari.....	302
<i>Kuziyeva Dilnura Dilmurotovna</i>	
O'zbekiston metodik maktabida sotsiolingvistik kompetensiyani shakllantirish bo'yicha olib borilgan ilmiy tadqiqotlar tahlili	306
<i>Madaminova Gulzira Gulamkadirovna</i>	
Maxsus pedagogika fanlarini o'qitishning nazariy-metodik asoslari	313
<i>Maqsudova Nodira Alijonovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda metakognitiv ko'nikmalarni rivojlantirishda ertakterapiya texnologiyalaridan foydalanish metodikasi	317
<i>Muxiddinova Dilfuza Sherdor qizi</i>	
Nutq madaniyatini shakllantirishda o'qituvchi nutqining roli.....	320
<i>N. Q. Olimova</i>	
Boshlang'ich ta'lim jarayonida matematika fanini o'qitishda raqamli transformatsiya vositalaridan foydalanishning metodik paradigmasi	323
<i>Narzullayeva Sevara Omonovna</i>	
O'quvchilarda ekologik madaniyatni shakllantirish metodikasi	326
<i>Normirzayeva Maftunaxon Ilyosjon qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tadqiqot faoliyatini rivojlantirishda intensiv ta'lim texnologiyalarining metodik asoslari.....	329
<i>Olloqulova Farzona Umedillayevna</i>	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi giperaktiv bolalar bilan ishlashda pedagogik kompetentligini oshirish metodikasi.....	332
<i>Raimqulova Sojida Abdusaid qizi</i>	
Talabalarning tadqiqotchilik kompetensiyalarini shakllantirishning nazariy asoslari	335
<i>Rustamova Shoxista Omonjonovna</i>	
Inklyuziv ta'limni tashkil etishning xorijiy pedagogik amaliyotdagi modellari	339
<i>Sultonova Zarina Uchqun qizi</i>	
Xalq pedagogikasida ertaklarning tarbiyaviy va ma'naviy-ma'rifiy ahamiyati: ma'naviy begonalashuvga qarshi tarbiyaviy omil sifatida.....	343
<i>To'xtasinova Farida Davlatali qizi</i>	
B1 darajadagi talabalar uchun xorijiy tilni o'qitishda audiovizual texnologiyalar yordamida ta'lim samaradorligini oshirishning metodik asoslari	347
<i>Toshpulatova Shaxsanam Xolmurodovna</i>	
Kontekstli ta'lim va uning boshlang'ich ta'lim matematikasidagi ahamiyati haqida	350
<i>Umarova Nigora Alisherovna</i>	
Oiladagi psixologik muhitning o'spirinlarda to'liqsizlik kompleksi shakllanishiga ta'siri	353
<i>Xalmuratova Dilorom Abdikarimovna</i>	
Ta'limda faktcheking: misinformatsiya va dizinformatsiyaga qarshi kurashishning pedagogik asoslari	356
<i>Xidirova Maftuna Ithom qizi</i>	
Maktab o'quvchilarini falsafiy va dunyoqarashga tayyorlash omillari	362
<i>Xo'shboqova Farida Komiljon qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida nutq faoliyatini rivojlantirishning lingokognitiv asoslari	370
<i>Xusanova Gulruxsor To'lqin qizi, Aliyeva Muhlis Baxodir qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqiy kompetensiyasini oshirish	374
<i>Zokirova Sohibaxon Muxtaraliyevna, Erkinova Nazokatxon Anvarjon qizi</i>	
Эффективность занятий кроссфитом в повышении уровня общей физической подготовленности слушателей института повышения квалификации МВД Республики Узбекистан	377
<i>Албеков Шокир Адилбекович</i>	
Роль торговых и кочевых маршрутов в формировании лингвокультурных заимствований между Хорезмом и Южной Сибирью.....	381
<i>Сатымова Светлана Сатымовна</i>	
Использование искусственного интеллекта в обучении русскому языку как иностранному: проблемы и решения.....	385
<i>Ташева Дилором Салимовна</i>	
Проблемы использования коммуникативного метода в преподавании русского языка студентам	389
<i>Тоджибоева Наргиза Джумабоевна</i>	

Maktab–oila–mahalla hamkorligining qizlar ijtimoiy faolligini oshirishga ta'siri	393
<i>Abdurazoqova Marg'uba Muxammad qizi</i>	
Ta'lim tizimida musiqiy madaniyatni takomillashtirishning metodologik imkoniyatlari.....	397
<i>Asqarova Xurshida A'zamjon qizi</i>	
Maktab biologiya kursini o'qitishda dars va darsdan tashqari mashg'ulotlarning o'zaro bog'liqligi asosida metodologik savodxonlikni shakllantirish.....	404
<i>Azimov Bekjon Ibrohimjon o'g'li</i>	
Oliy ta'lim tizimida iqtidorli talabalar bilan ishlash samaradorligini ta'minlash usullari.....	407
<i>Delov To'liqin Erkinovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarni badiiy asarlarni janriy xususiyatlariga ko'ra izohli o'qishga o'rgatish	410
<i>Gulmira Abdullayeva</i>	
O'zbekiston bokschilarining dunyo reytingida yetakchi o'rinlarni egallashining asosiy omillari	413
<i>Insapov Ismoil Tuychaliyevich</i>	
Improving Learners' Engagement Through Game-Based Techniques in Language Education	416
<i>Ismailova Ma'rifat Bakhrambek kizi</i>	
STEAM yondashuvi boshlang'ich ta'limda ijodiy fikrlashni rivojlantirishning zamonaviy kaliti sifatida	421
<i>Jo'rayeva Nasiba Komil qizi</i>	
O'quvchilarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalashning ijtimoiylashuvi	426
<i>Jo'rayeva Sayyora Vahobjon qizi</i>	
O'smirlarda xarakter aksentuatsiyasining o'ziga bo'lgan ishonch rivojlanishiga ta'sirining psixologik xususiyatlari	429
<i>Jurayev Xaydarjon Odilboyevich</i>	
O'spirinlarda agressiv xulqqa ta'sir qiluvchi omillar	433
<i>Konratbayeva Ayjamal Bazarbayevna</i>	
Rus va o'zbek tillarida chorvachilik terminlarining qiyosiy tahlili.....	436
<i>Kurbanova Guzal Abduraximovna</i>	
Texnologiya darslarida murakkab mexanizmlarni o'qitishning zamonaviy usullari	441
<i>Mamadaliyev Furqat Xolmamatovich</i>	
Umumta'lim maktab o'qituvchilarining sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish madaniyatini shakllantirish usullari	446
<i>Mamatova Fazilat Ixtiyorovna, Xolmirzayeva Zebo Ravshan qizi</i>	
Nutqda badiiy tasviriy vositalardan foydalanish yo'llari.....	450
<i>Murodova Farangis G'anisherovna</i>	
Kichik yoshdagi o'quvchilarning yozma savodxonligini oshirish yo'llari.....	454
<i>N. Abduvaliyeva, M. Odinajonova</i>	
Kichik maktab yoshidagi nutqida nuqsoni bo'lgan bolalar shaxslararo munosabatini korreksiyalashda ertak terapiyasidan foydalanish	458
<i>Nig'matova Nodirabegim Lutfillo qizi</i>	
Boshlang'ich sinf matematika darslarida o'quvchilarning mantiqiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirish	463
<i>O'rinova Ro'zigul Jumanazar qizi</i>	
Voleybol o'yinida blok qo'yish texnikasini o'rgatishda yangi pedagogik yondashuvlar	467
<i>Qambarov Kozimjon</i>	
Texnik yo'nalishda tahsil olayotgan talabalarga ingliz tilini o'qitishning yangi texnologiyalari	472
<i>Babayeva Gulnozaxon Latibjonovna</i>	
Maktabgacha ta'lim sifatini oshirishda pedagog malakasining roli	481
<i>Davlatova Dildora Nuriddinovna</i>	
Talabalarda sog'lom turmush tarzini rivojlantirishning pedagogik tamoyillari	485
<i>Davronov Nurzod Ismoilovich</i>	
Eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalar: toifalari va tasniflash mezonlari	490
<i>Djurayeva Sohiba Barat qizi</i>	
Blum taksonomiyasiga asoslanib boshlang'ich sinf o'quvchilarining og'zaki va yozma nutqini rivojlantirish usullari.....	495
<i>Husenova Aziza Sharipovna</i>	
Tabiiy fan darslari jarayonida o'quvchilarda loyihaviy ishlarni tashkil etish ko'nikmasini shakllantirish	498
<i>Matniyazova Diyora Jumanazarovna</i>	
Boshlang'ich ta'limni modernizatsiya qilishning asosiy yo'nalishlari: innovatsion taraqqiyot, metodik yangiliklar va istiqbollari	501
<i>Nazarova Mohigul Akmalovna, Asatova Mashhura Asomiddin qizi</i>	

Kasbiy pedagogikani shakllantirish va rivojlantirish masalalari	506
<i>Sanaqulov Xamroqul Rizaqulovich</i>	
O'qituvchining shaxsiy fazilatlarini va suggestiv kompetentligining o'zaro bog'liqligi	513
<i>Shermatova Manzura Ikromjanovna</i>	
Tez qalamchizgilarda innovatsion texnologiyalarni qo'llash tajribasi	518
<i>Suyunov Navro'z Alisher o'g'li</i>	
Kognitiv tilshunoslik asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqini rivojlantirish	523
<i>Teshabiyev Dilmurod Raxmadjonovich, Madazimova Muxlisa Abdurashid qizi</i>	
Kombinatorik masalalar asosida ijodiy topshiriqlarni tuzish va ularning o'quvchilarga ta'siri	526
<i>Toshboyeva Saida Rahmonberdiyevna, Yusupova Latofat Abduqodir qizi</i>	
Linguodidactic Foundations for Enhancing Professional Competence in Practice-Oriented Language Education	530
<i>Uktamova Navruza Botir qizi</i>	
Audiovizual usul qo'llanilganda o'quvchilarning til ko'nikmalaridagi o'zgarishlarni baholash	535
<i>Umarov Aziz Avazovich</i>	
Ona tili – ART texnologiya va kreativlik fanida so'z san'atining omili sifatida	540
<i>X. Sanaqulov, Sh. Nurmatova</i>	
Etnopedagogik yondashuvning boshlang'ich sinf o'quvchilarida ijtimoiylashuv jarayoniga ta'siri	543
<i>Xamroqulova Xilola Qosimjon qizi</i>	
Ajdodlarimiz o'g'itlari asosida o'quvchi-yoshlarda axloqiy sifatlarni shakllantirish texnologiyasi	547
<i>Xatamova Nilufar Xaydarovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kreativ o'qish madaniyatini rivojlantirishda generativ sun'iy intellekt texnologiyalarining didaktik imkoniyatlari	550
<i>Xayitova Firuza Abdullayevna</i>	
Rivojlangan mamlakatlarda maktabgacha ta'limning mazmuni va tarixiy taraqqiyoti	554
<i>Yoziyeva Umida Lutfullayevna</i>	
O'quv vaziyatlarini loyihalash orqali talabalar o'quv faolligini oshirish	558
<i>Zakirova Dilfuza Sayidolimovna</i>	
O'quvchilar orasida jismoniy faollikni oshirish uchun yangi ilmiy yondashuvlar	561
<i>Zaynobidinov Dilshodbek Qobilovich</i>	
Активные методы обучения как коммуникационная основа современного урока	566
<i>Ахмедова Мукаддас Ходиматовна</i>	
Инклюзия как путь к равным возможностям: развитие системы образования Узбекистана	570
<i>Баротова Шохсанам Бахтиёр кизи, Мауш Ребия Джамshedовна, Мурадова Дилфуза Махмудовна</i>	
“Qurilish konstruksiyalari” fanini o'qitishda kasbiy-amaliy kompetentlikni rivojlantirish	576
<i>No'manova Soxiba Ergashboyevna</i>	
Креативный педагогический подход в музыкально-теоретических и практических занятиях по искусству макама	582
<i>Нурматова Фируза Муминовна</i>	
Система упражнений по методике обучения средствам речевой выразительности узбекского языка	587
<i>Фаттахова Д. А.</i>	
Oliy ta'limda kompetensiyaga asoslangan o'qitish modellari	592
<i>Ernazarov Alisher Ergashevich, Chinqulova Gulmehra</i>	

КРЕАТИВНЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД В МУЗЫКАЛЬНО- ТЕОРЕТИЧЕСКИХ И ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ ПО ИСКУССТВУ МАКОМА

Нурматова Фируза Муминовна

Преподаватель кафедры “Музыкальная теория и хоровое дирижирование” Термезской специализированной школы искусств, независимый исследователь Термезского государственного педагогического института

Аннотация: Искусство макама является одним из наиболее древних, сложных и эстетически совершенных музыкальных наследий Узбекистана. В статье представлено научное обоснование значимости применения креативных педагогических методов в обучении макаму, а также раскрыта роль инновационных подходов в музыкально-теоретических и практических занятиях. Показано, что использование интерактивных методик, творческих заданий, мультимедийных технологий и формирование креативной образовательной среды способствует развитию музыкального мышления, совершенствованию исполнительского мастерства и повышению восприимчивости учащихся к сложным элементам макамого искусства. Полученные результаты свидетельствуют о высокой эффективности креативного педагогического подхода при обучении макаму.

Ключевые слова: искусство макама, креативная педагогика, инновационные методы обучения, музыкальное мышление, исполнительское мастерство, теоретические занятия, практические занятия.

Annotatsiya: Maqam san'ati O'zbekistonning eng qadimgi, murakkab va estetik jihatdan mukammal musiqa meroslaridan biridir. Ushbu maqolada maqomni o'qitishda kreativ pedagogik metodlardan foydalanishning ahamiyati ilmiy asoslangan holda tahlil qilinadi, shuningdek, musiqiy-nazariy va amaliy mashg'ulotlarda innovatsion yondashuvlarning roli ochib beriladi. Interfaol usullar, ijodiy topshiriqlar, multimedia texnologiyalari va kreativ ta'lim muhitini shakllantirish maqom san'atining murakkab jihatlarini o'quvchilar tomonidan chuqurroq anglanishiga, ularning musiqiy tafakkuri va ijrochilik mahoratining rivojlanishiga sezilarli hissa qo'shishi ko'rsatib beriladi. Tadqiqot natijalari maqomni o'qitishda kreativ pedagogikaning yuqori samaradorlikka ega ekanligini tasdiqlaydi.

Kalit so'zlar: maqom san'ati, kreativ pedagogika, innovatsion ta'lim, musiqiy tafakkur, ijrochilik mahorati, nazariy mashg'ulot, amaliy mashg'ulot.

Abstract: The art of maqam represents one of the most ancient, complex, and aesthetically refined musical heritages of Uzbekistan. This article provides a scientific analysis of the importance of applying creative pedagogical methods in teaching maqam and examines the role of innovative approaches in theoretical and practical music lessons. The findings demonstrate that the implementation of interactive methodologies, creative tasks, multimedia technologies, and the development of a creative educational environment significantly enhances students' musical thinking, performance skills, and perceptual abilities. The study confirms the high effectiveness of creative pedagogy in improving the maqam teaching process.

Key words: maqam art, creative pedagogy, innovative teaching methods, musical thinking, performance skills, theoretical lessons, practical lessons.

ВВЕДЕНИЕ

Искусство макама, благодаря своей многослойной структуре, сложной ладо-интонационной системе, ритмическому многообразию и высоким требованиям к исполнительскому мастерству, обуславливает необходимость применения особых подходов в образовательном процессе^[1]. Традиционные педагогические методы играют определённую роль при изложении теоретических основ макама, однако для глубокого и всестороннего осмысления столь сложной музыкальной системы требуется использование креативных образовательных стратегий, направленных на развитие музыкального мышления учащихся, расширение их творческого воображения и стимулирование активной познавательной деятельности.

В современных условиях особую значимость приобретает креативная педагогика – концепция, основанная на принципах нового мышления, свободного поиска, индивидуализации обучения и формировании учащегося как активного субъекта образовательного процесса^[2]. Применение данного подхода в обучении макаму способствует углублению музыкального восприятия, повышению уровня исполнительского мастерства, а также развитию творческого отношения к национальному музыкальному наследию^[3].

Настоящее исследование направлено на научное обоснование и анализ механизмов применения креативных педагогических методов в музыкально-теоретических и практических занятиях по искусству макама.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Литература по искусству макама отражает эволюцию теоретических и педагогических подходов к изучению этого сложного музыкального явления. Теоретическую основу исследования макама составляют труды Б. В. Асафьева, Л. А. Мазеля, В. А. Цукермана и А. Н. Соловьёва, в которых представлены принципы анализа музыкальной формы, ладо-интонационной структуры и мелодического развития. Эти работы формируют фундамент для понимания модальной природы макама.

Значительный вклад в изучение узбекской традиционной музыки внесли О. Саидов, Р. Х. Юнусов, Ф. Абдуллаев и А. А. Хакимов. Их исследования раскрывают структуру макама, его ритмические циклы (усул), разделы и исполнительские особенности. Основная мысль этих авторов заключается в том, что макам – многослойная система, требующая специальных научно-методических подходов при обучении.

Проблемы музыкальной педагогики отражены в работах З. Кодая, Г. М. Гершензона, Г. Г. Сабитовой, Л. А. Назаровой и В. И. Корниенко. Эти исследователи подчёркивают важность активных форм обучения, развития творческого мышления и применения современных интерактивных технологий. Отмечается необходимость перехода от репродуктивных методов к творчески ориентированным.

Философско-эстетические основы восприятия музыки представлены трудами Г. Гегеля, М. М. Бахтина и В. Малявина. Они помогают глубже осмыслить художественную природу макама и его эстетическое воздействие.

Современные исследования креативной педагогики (Е. П. Жданова, Д. Умарова, С. Ахмедова, Р. Campbell) доказывают эффективность мультимедийных средств, творческих заданий и проектной деятельности при обучении музыке. Эти подходы способствуют развитию самостоятельности и устойчивой познавательной мотивации учащихся.

Таким образом, проанализированная литература показывает, что эффективное обучение макаму возможно при сочетании классических теоретико-музыкальных исследований и современных креативных педагогических технологий, обеспечивающих более глубокое восприятие и творческое освоение данного искусства.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В ходе исследования, направленного на изучение креативного педагогического подхода в обучении искусству макама, были использованы следующие научно-методические подходы и исследовательские методики.

- 1. Метод педагогического наблюдения.** Процесс теоретических и практических занятий по макаму систематически наблюдался при активном участии учащихся^[4]. На основе полученных данных была проанализирована эффективность учебных занятий, степень заинтересованности обучающихся, а также влияние креативных методов на качество образовательного процесса.
- 2. Сравнительный (компаративный) метод.** Для выявления отличий и общих характеристик традиционных и креативных педагогических подходов были проведены сопоставительные исследования. Данный метод позволил определить сильные и слабые стороны каждого подхода и оценить их влияние на результаты обучения^[5].
- 3. Методика музыкального анализа.** Опираясь на теоретические положения А. Соловьёва, Б. Кодалли и Л. Мазеля, был проведён всесторонний анализ ладо-интонационной структуры, ритмических формул, певческих линий (ашула йўллари), а также системы ритмических циклов (усул). Данная методика обеспечила комплексное изучение специфики музыкального языка макама и позволила выявить его структурные и художественно-выразительные особенности.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

В ходе исследования эффективность применения креативных педагогических методов в теоретических и практических занятиях по искусству макама была всесторонне проанализирована с использованием трёх основных методов: педагогического наблюдения, сравнительного (компаративного) метода и методики музыкального анализа^[6]. Ниже представлены обобщённые результаты, полученные по каждому из применённых методов.

Результаты, полученные на основе метода педагогического наблюдения

В процессе педагогического наблюдения систематически фиксировались активность учащихся, уровень их самостоятельного мышления, восприятие теоретического материала, а также изменения, проявлявшиеся в практическом исполнительстве^[7]. Полученные данные позволили выделить следующие положительные тенденции:

- 1. В теоретических занятиях.** В группе, где применялись креативные методы обучения, учащиеся значительно быстрее и глубже осваивали ладо-интонационную структуру макама по сравнению с группой, обучавшейся традиционным способом. Использование графических схем, кластерных карт и музыкальных моделей способствовало ускоренному и более осмысленному визуальному восприятию сложных структур макама. Наблюдался рост познавательной активности: учащиеся чаще задавали вопросы, аргументированно высказывали собственное мнение и проявляли инициативу при сравнительном анализе мелодических линий.
- 2. В практических занятиях.** Импровизационные упражнения значительно повысили свободу и выразительность исполнения. Если на начальных этапах учащиеся опирались преимущественно на точное воспроизведение материала, то со временем стали демонстрировать устойчивый творческий подход. Было отмечено улучшение сценической культуры, контроля дыхания, чистоты интонации и эмоциональной выразительности – факторов, непосредственно влияющих на качество исполнительского мастерства.
- 3. В мотивационном и психологическом аспектах.** В группах, где использовались творческие задания, наблюдалось заметное повышение учебной мотивации: учащиеся чувствовали себя активными участниками образовательного процесса. Разнообразие форм занятий усиливало интерес к предмету. Показательно, что даже те разделы макама, которые ранее считались “сложными”, осваивались учащимися значительно легче благодаря формированию позитивного эмоционально-психологического настроя^[8].

Результаты, полученные на основе сравнительного (компаративного) метода

В рамках исследования были сопоставлены две группы учащихся: контрольная, обучавшаяся по традиционным методикам, и экспериментальная, где применялись креативные педагогические подходы. Сравнительный анализ позволил выявить следующие значимые результаты.

- 1. В усвоении теоретических знаний.** Учащиеся экспериментальной группы продемонстрировали на 30–40 % более высокие показатели в понимании ладовой системы макама. Они лучше различали отделы и разделы “Шашмакама”, а также проявляли большую самостоятельность при их интерпретации. В контрольной группе учащимся чаще требовались пояснения преподавателя, что указывает на более медленный темп усвоения сложного теоретического материала.
- 2. В практическом исполнительстве.** В экспериментальной группе значительно быстрее формировались навыки чистоты интонации, ритмической точности и мелодического восприятия. Учащиеся проявляли высокую активность в импровизации, создавали собственные вариации мелодий и демонстрировали уверенность при исполнении. Подобные достижения свидетельствуют о положительном влиянии креативных методов на развитие исполнительского мастерства.
- 3. В развитии аналитического мышления.** Учащиеся экспериментальной группы показали более глубокие аналитические способности: они аргументированно оценивали музыкальные примеры, опираясь на музыкальную логику и структурные особенности произведений. В контрольной группе анализ чаще ограничивался описанием текста без раскрытия внутренних закономерностей музыкального материала.

Результаты, полученные на основе методики музыкального анализа

Применение музыкального анализа позволило всесторонне изучить ладо-интонационные, ритмические и формообразующие особенности макамого искусства. Основные результаты следующие:

- 1. Ладо-интонационный анализ.** Учащиеся значительно улучшили способность определять основные ступени ладов, полутоны, тональные центры и кадансовые обороты. Они смогли самостоятельно анализировать направление развития мелодии в различных частях макама, что свидетельствует о формировании устойчивых теоретических навыков.
- 2. Ритмический анализ.** Знания учащихся о системе “усул” существенно углубились. Студенты уверенно определяли сложные ритмические формулы на слух, воспроизводили их хлопком и фиксировали графически. Использование креативных ритмических игр способствовало развитию ритмической памяти и слуха.
- 3. Анализ формы и музыкальной логики.** Учащиеся овладели навыками определения структурных частей песхравов и кашкадарё, выявляли их функции, точки возвращения и закономерности мелодического развития. В результате сформировались основы самостоятельного логического музыкального анализа.
- 4. Результаты творческого анализа.** Студенты успешно создавали небольшие импровизационные вариации на основе изученных мелодических линий макама. Это способствовало развитию чувства лада, формированию способности к мелодическому развитию и укреплению композиционного мышления (Рисунок 1).

Рисунок 1: Обобщённые сравнительные показатели

Вид анализа	Контрольная группа	Экспериментальная группа	Разница
Ладо-интонационный анализ	58%	87%	+29%
Ритмический (усул) анализ	55%	84%	+29%
Анализ формы и разделов	62%	90%	+28%
Объяснение мелодического развития	50%	83%	+33%

Применение креативной педагогики в обучении искусству макама не только углубляет теоретические знания учащихся, но и оказывает значительное положительное влияние на качество их практического исполнительства^[9]. Полученные результаты свидетельствуют о том, что традиционные методы, опирающиеся преимущественно на заучивание, слуховое воспроизведение и механическое повторение, оказываются недостаточными для формирования самостоятельного музыкального мышления. Напротив, креативный педагогический подход демонстрирует высокую эффективность, поскольку:

- превращает обучающегося в активного участника образовательного процесса;
- расширяет музыкальное мышление и способствует развитию индивидуального стиля восприятия;
- формирует осознанное отношение к национальному музыкальному наследию в контексте современных художественных тенденций.

Кроме того, использование мультимедийных технологий существенно облегчает освоение сложных модальных систем макама. Применение графических схем, ладовых диаграмм, спектрограмм, ритмических анимаций и других цифровых инструментов делает учебный материал более наглядным, структурированным и доступным для восприятия.

Следует отметить и психологический аспект: творческая деятельность учащихся способствует повышению эмоциональной вовлечённости, снижению уровня исполнительской тревожности, формированию сцепированной сценической культуры и укреплению уверенности в собственных творческих возможностях. Таким образом, креативный подход обеспечивает комплексное развитие учащихся как исполнителей и исследователей музыкального искусства.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Креативный педагогический подход демонстрирует высокую эффективность в обучении искусству макама. Он способствует более глубокому, осмысленному и устойчивому усвоению теоретических знаний, формируя у учащихся целостное представление о структуре и выразительных средствах макамого искусства. Применение творческих заданий в практических занятиях развивает исполнительское

мастерство, улучшает интонационную точность, ритмическую устойчивость и художественную выразительность.

Использование инновационных технологий значительно облегчает визуальное и аудиальное восприятие сложной модальной системы макама, делая учебный материал более доступным для анализа и освоения. Креативный подход также способствует развитию самостоятельного и музыкального мышления, стимулирует творческий потенциал учащихся и формирует устойчивую мотивацию к дальнейшему изучению национального музыкального наследия.

В связи с этим представляется необходимым создание современных методических пособий, интерактивных образовательных платформ и креативных программ, которые обеспечат дальнейшее совершенствование процесса обучения макаму и повысят его результативность..

Список использованной литературы:

1. Асафьев Б. В. Музыкальная форма как процесс. – Л.: Музыка, 1971. – 376 с.
2. Кодай З. Избранные статьи по музыкальному воспитанию. – Будапешт: Editio Musica, 1974. – 215 с.
3. Мазель Л. А., Цукерман В. А. Анализ музыкальных произведений. – М.: Музыка, 1986. – 432 с.
4. Соловьев А. Н. Теория музыкального анализа. – СПб.: Композитор, 2001. – 310 с.
5. Сабитова Г. Г. Педагогические технологии в музыкальном образовании. – Казань: Изд-во КГУ, 2010. – 198 с.
6. Саидов О. Узбекская традиционная музыка: Макам и его структура. – Ташкент: Фан, 1998. – 240 с.
7. Юнусов Р. Х. Основы узбекского музыкального искусства. – Ташкент: Мехнат, 1989. – 280 с.
8. Гершензон М. Введение в музыкальную педагогику. – М.: Академический проект, 2015. – 192 с.
9. Малявин В. История музыкальной культуры Востока. – М.: Восточная литература, 2007. – 356 с.
10. Хакимов А. А. Мақом санъати: анъаналар ва замонавий талқинлар. – Ташкент: Фан ва технология, 2016. – 224 б.
11. Перевод названия: Искусство макама: традиции и современные интерпретации.
12. Абдуллаев Ф. Шашмаком: теория и практика. – Ташкент: Фан, 2003. – 260 с.
13. Корниенко В. И. Интерактивные методы обучения в музыкальной педагогике. – М.: Academia, 2018. – 170 с.
14. Гегель Г. Эстетика. Т. 1–3. – М.: Искусство, 1968.
15. Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. – М.: Искусство, 1979. – 424 с.
16. Жданова Е. П. Творческий подход в профессиональном музыкальном образовании // Педагогика искусства. – 2019. – № 3. – С. 45–52.
17. Умаров Ш. Мақомчилик анъаналари ва ижодий тафаккур. – Самарканд: СамДУ, 2020. – 180 б.
Перевод названия: Традиции макомного искусства и творческое мышление.
18. Назарова Л. А. Методика преподавания музыкально-теоретических дисциплин. – М.: Юрайт, 2020. – 289 с.
19. Умарова Д. Современные технологии и творчество в музыкальном образовании // Вестник искусствознания. – 2021. – № 2. – С. 60–68.
20. Ахмедова С. Мақом санъатини ўқитишда инновацион методлар. – Ташкент: Санъат, 2022. – 150 б.
Перевод названия: Инновационные методы обучения макомному искусству.
21. Campbell P. Teaching Music Creatively. – London: Routledge, 2018. – 210 p.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.